

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДНР

ЛЕПА Р.Н.,
д.э.н, проф., зав. отделом моделирования
экономических систем

БРАЖНИКОВА Л.Н.,
д.э.н, проф., зав. отделом государственного
регулирувания и планирования экономики

МЫЗНИКОВА М.А.,
канд.экон.наук., старший научный сотрудник
отдела моделирования экономических систем
ГБУ «Институт экономических исследований»
г. Донецк, Донецкая, народная Республика

Обоснована необходимость и целесообразность формирования системы обеспечения экономической безопасности Донецкой Народной Республики. Рассмотрено правовое поле Российской Федерации в части обеспечения экономической безопасности государства и разработан алгоритм обеспечения экономической безопасности Донецкой Народной Республики, основанный на Стратегии обеспечения экономической безопасности РФ, но отличающийся от нее составом этапов.

Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегия, угрозы и вызовы экономической безопасности, алгоритм, Донецкая Народная Республика.

DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR FORMING AND IMPLEMENTING A STRATEGY OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE DPR

LEPA R.N.,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the
Economic Systems Modeling Department

BRAZHNIKOVA L.N.,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the
State Regulation and Economic Planning Department

MYZNIKOVA M.A.,
Candidate of Economic Sciences, Senior Research
Associate of the Economic Systems Modeling
Department
SBI «Economic Research Institute»
Donetsk, Donetsk People's Republic

The necessity and expediency of the formation of a system for ensuring the economic security of the Donetsk People's Republic has been substantiated. The legal framework of the Russian Federation in terms of ensuring the economic security of the

state has been considered and an algorithm has been developed for ensuring the economic security of the Donetsk People's Republic, based on the Strategy for ensuring the economic security of the Russian Federation, but differing from it in the composition of stages.

Keywords: *economic security, strategy, threats and challenges to economic security, algorithm, Donetsk People's Republic.*

Актуальность. Экономическая безопасность государства, являясь одним из значимых условий его устойчивого и непрерывного развития, сохранения и повышения уровня жизни населения, представляет из себя систему мер, обеспечивающих защиту интересов ключевых субъектов социально-экономической системы государства от негативных экстерналий реализации угроз и вызовов.

Социально-экономическая система Донецкой Народной Республики, находясь в условиях экономической и политической изоляции, функционирует в условиях высокого динамизма и неопределенности факторов внешней и внутренней среды, провоцирующих нарастание угроз и вызовов. В этой связи, вопросы обеспечения экономической безопасности Донецкой Народной Республики выступают одними из ключевых условий жизнеспособности, сохранения и развития экономического потенциала, обеспечения устойчивого развития экономики Республики.

В то же время, являясь территорией с вновь создаваемой государственностью, Донецкая Народная Республика все еще находится в стадии формирования системы государственного регулирования экономики и ее инструментов.

При этом, система государственного регулирования, государственная стратегия и инструменты обеспечения экономической безопасности Республики созданы не были. Указанное актуализирует вопросы разработки алгоритма формирования и реализации стратегии обеспечения экономической безопасности ДНР.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы формирования систем обеспечения экономической безопасности государства получили достаточно широкое освещение в научной литературе [1; 2; 3; 4; 5] и законодательном поле [6].

В то же время, вопросы формирования и реализации стратегии, а также технологии обеспечения экономической безопасности применительно к Донецкой Народной Республике не нашли достаточного отражения в научной литературе.

Цель статьи состоит в совершенствовании системы обеспечения экономической безопасности Донецкой Народной Республики путем разработки алгоритма формирования и реализации стратегии обеспечения экономической безопасности.

Изложение основного материала исследования. Рассматривая правовое поле Российской Федерации в части обеспечения экономической безопасности государства, следует отметить Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской

Федерации на период до 2030 года» [6]. Согласно данному документу, реализация Стратегии осуществляется в два этапа:

1) I этап (до 2019 года) – разработка и реализация мер организационного, нормативно-правового и методического характера в целях обеспечения экономической безопасности, совершенствование механизмов мониторинга и оценки ее состояния;

2) II этап (до 2030 года) – выполнение мер по нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности [6].

В правовом поле Донецкой Народной Республики соответствующего нормативно-правового документа не разработано и, как следствие, мер организационного, нормативно-правового и методического характера в целях обеспечения экономической безопасности не принято.

В связи с этим алгоритм обеспечения экономической безопасности ДНР представляется целесообразным декомпозировать аналогично [6] на 2 этапа и определить нижеследующие сроки реализации указанных этапов:

1) I этап (до 2023 года) – разработка и реализация мер организационного, нормативно-правового и методического характера в целях обеспечения экономической безопасности, совершенствование механизмов мониторинга и оценки ее состояния;

2) II этап (до 2035 года) – выполнение мер по нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности.

Сроки реализации этапов определены с ориентацией на опыт Российской Федерации. В то же время, с целью обеспечения реализации указанных этапов представляется целесообразной их дальнейшая декомпозиция и формализация в виде алгоритма обеспечения экономической безопасности ДНР (рис. 1).

Так, на первом этапе алгоритма формируются цели и задачи обеспечения экономической безопасности ДНР. В соответствие с целями обеспечения экономической безопасности формируется набор показателей, объединенных в единую систему.

При этом, с целью формирования иерархической системы обеспечения экономической безопасности, целесообразность приобретает формирование системы показателей для оценки состояния экономической безопасности как на уровне экономики в целом, так и на уровне отдельных отраслей.

Такой подход позволит обеспечить эффективный мониторинг состояния экономической безопасности в разрезе отраслей на уровне профильных министерств и ведомств, а также в разрезе экономики Республики в целом на уровне Правительства и Главы. На последнем шаге первого этапа формализуется спектр угроз и вызовов экономической безопасности.

В совокупности цели, задачи, система показателей для оценки и спектр угроз и вызовов экономической безопасности формируют стратегию обеспечения экономической безопасности.

Второй этап алгоритма предполагает постоянный итерационный непрерывный процесс мониторинга и устранения негативных экстерналий реализации угроз и вызовов экономической безопасности с последующей

оценкой эффективности предпринятых мер по обеспечению экономической безопасности.

Рис. 1. Алгоритм формирования и реализации стратегии обеспечения экономической безопасности ДНР (Авторская разработка)

В результате оценки эффективности реализованных мер возможно возвращение к первому этапу с целью его корректировки, возвращение ко второму шагу второго этапа с целью повторного применения мер по обеспечению экономической безопасности или же возвращение к первому шагу второго этапа с целью осуществления дальнейшего мониторинга.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, в рамках настоящего исследования был разработан алгоритм формирования и реализации стратегии обеспечения экономической безопасности Донецкой Народной Республики, базирующийся на этапности реализации Стратегии обеспечения экономической безопасности РФ и предполагающий

дальнейшую декомпозицию этапов. Формализация организационных мер по реализации указанных этапов составляет перспективу дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Подмаркова И П. Стратегия экономической безопасности Донецкой народной Республики в условиях цифровизации/ И П. Подмаркова // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. – 2020. – №3-1. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-donetskoj-narodnoj-respubliki-v-usloviyah-tsifrovizatsii>.

2. Овсянникова Е.В. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности Российской Федерации в условиях глобализации: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05/ Е.В. Овсянникова. – М., 2008. – 188 с.

3. Ческидов М.А. Экономическая безопасность государства в условиях информационной экономики: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / М.А. Ческидов. – Саратов, 2013. – 173 с.

4. Семочкин В.В. Система экономической безопасности государства / В.В. Семочкин, А.А. Иванова // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2011. – № 1. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-ekonomicheskoy-bezopasnosti-gosudarstva>.

5. Жилкина Ю.В. Обеспечение экономической безопасности государства / Ю.В. Жилкина // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2010. – № 8. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-ekonomicheskoy-bezopasnosti-gosudarstva>.

6. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/>

УДК
DOI

ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДНР В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

ЛОСКУТОВА В.В.,
канд. гос. упр., доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы

ТАРАСОВА Е.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы

ЧЕРТОВ Д.В.,
магистрант кафедры
менеджмента непроизводственной сферы